

INGLIZ TILIDA MAQOLLARNING MADANIY O'RNI

Jurayev Nurbek Djumanazarovich

Qarshi davlat universiteti, Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: nurbekjurayev6363@gmail.com, Tel: +998914536363

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820209>

Annotatsiya. *Quyida keltirilgan maqolada Ingliz tilidagi maqollarning semantik belgilari boshqa xalq maqollaridan alohida ajralib turishi tahlil qilingan. Bunga tabiiyki bu xalqning geografik joylashuvi, dini, bebaho madaniy va ma'naviy merosi hamda turmush tarzi katta ta'sir ko'rsatgan. Ular faqatgina xalq donoligini aks ettiribgina qolmasdan, insonni to'g'ri yo'lga boshlaydigan mezonlarni va yaxshi va yomon illatlarni tasvirlaydi.*

Kalit so'zlar: maqol, milliy, folklor, madaniy, til, xalq, semantika.

Аннотация. *В данной статье анализируются смысловые особенности английских пословиц, отличающиеся от других народных пословиц. Естественно, на это большое влияние оказали географическое положение, религия, бесценное культурное и духовное наследие, образ жизни этого народа. Они не только отражают мудрость народа, но и описывают критерии, ведущие человека на правильный путь, хорошие и плохие пороки.*

Ключевые слова: пословица, национальная, фольклорная, культурная, языковая, народная, семантика.

Abstract. *The following article analyzes the semantic features of English proverbs that differ from other folk proverbs. Naturally, this was greatly influenced by the geographical location, religion, invaluable cultural and spiritual heritage, and lifestyle of this people. They not only reflect the wisdom of the people, but also describe the criteria that lead a person to the right path and good and bad vices.*

Keywords: proverb, national, folklore, cultural, language, folk, semantics.

Maqollar inson hayotining har jabhasini, borlig'ini, madaniyati va tarixini o'zida aks ettiradi. Ular faqatgina xalq donoligini aks ettiribgina qolmasdan, insonni to'g'ri yo'lga boshlaydigan mezonlarni va yaxshi va yomon illatlarni tasvirlaydi. Ko'pgina maqollar kishini ko'p narsaga undaydi: qanday to'g'ri yo'l tutish kerak va nimalardan inson o'zini uzoqroq tutishi kerak. Maqollarning ingliz tilidagi boyligi va ma'nodorligini chek-chegarasi yo'q. Buni tahlil qilinayotgan Ingliz xalqining maqollar to'plamida ko'rishimiz mumkin.

Folklor asarlari xalq hayotini aks ettiradi, xalqning olam haqidagi tushunchalarini, uning didi va zavqini ijtimoiy, tarixiy, siyosiy, falsafiy va badiiy estetik qarashlarni o'zida mujassamlashtiradi. Jamoalilik, og'zakilik, ananaviylik, o'zgaruvchanlik, variantlilik kabilar folklorning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, u o'ziga xos ijtimoiy mohiyat va badiiy sistemaga ega. Folklorning og'zakiligi - xalq poetik og'zaki ijodi hali yozuv paydo bo'lmasdan ko'p zamonlar ilgari yuzaga kelgan. Uning yaratilishi va tarqalishi jonli og'zaki an'ana bilan bog'liqdir. Folklor asarlarining uzoq asrlar davomida og'zaki yaratilishi uning shakl va mazmuniga tasir etmasdan qolmas edi. Folklorning an'anaviyligi shundaki, an'ana jamoaviy ijod mahsulidir. U o'zining tarixiy manbalariga ega. Folklor asarlarining dastlabki namunalari ibtidoiy jamiyatda yaratilgan. Folklor asarlarining og'zaki yaratilishi va og'zaki ijro etilishi ularning o'zgarmas barqaror shakllari-an'alarini yuzaga keltirgan. Masalan: Maqol mazmuni nisbatan turg'un holatda saqlanadi. Binobarin, asosiy syujetlar, obrazlar sistemasi va badiiy tasvir vositalari an'anaga

aylanadi hamda og'izdan-og'izga, avloddan avlodga o'tish jarayonida qisman o'zgaradi va bazi bir detallar qo'shiladi.

Shu sababli, qiyoslash tadqiqotida asosiy e'tibor so'z tarkibiga beriladi. “Выдвигая принцип опоры на семантику как одно из важнейших условий сопоставительного исследования разно системных языков мы исходим из того, что основные понятийные категории, такие как категория времени, места, количества, сравнения и др., универсальны, т.е. они выражаются во всех языках, идиоэтнической спецификой окрашены модификации этих категорий и формы их выражения. То есть мы придерживаемся того мнения, что универсальные законы мышления находят отражение в универсальных понятийных категориях, именно опора на эти универсальные категории может служить надежной основой для сопоставляемых языков” [1].

Muhokama qilinayotgan xalqda ko'pgina maqollar ijobiy baholashdan iborat. Ularning tarkibidagi so'zlar har bir mamlakatning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari, ya'ni kelib chiqish tarixi, madaniyati va geografik joylashuvi ta'sirida shakllanadi. So'z san'atining mahsuli sifatida maqollar ham badiiyat hodisalaridir. Ularda bir so'zning o'nlab ma'no qirralari, badiiy tasvir vositalari, poetik ko'chimlarining barcha namunalarini uchratish mumkin. Masalan, maqol tarkibida kelishiga qarab birgina yomon so'zi yomonlikdan tashqari xudbinlik, tekinxo'riik, egrilik, insofsizlik, dushmanlik, qo'rqqoqlik, nodonlik, ilmsizlik, odobsizlik, baxillik, manmanlik, noshudlik, yolg'onchilik, sabrsizlik, bevafoqlik, ochko'zlik, nomussizlik, isrofgarchilik va hokazo ma'nolarni ifodalaydi. Bu — maqollarda so'zlarning ma'no imkoniyatlari naqadar kengligini ko'rsatadi. Maqollar so'z san'ati mahsuli sifatida o'z ma'nosida, ko'chma ma'noda va har ikkala ma'noda qo'llanishi mumkin. Shuning uchun ularda badiiy-tasviriy vositalarning xilma-xil shakllariga duch kelamiz. Keyingi paytlarda matbuot sahifalarida maqolning ana shu xususiyatini hisobga olmay, o'zgartirib qo'llash hollariga duch kelmoqdamiz.

The science that studies and examines folk art is called “folklore”. Folk art is a term that represents folk art, folk architecture, and folk oral art. Only each expert in the field refers to his own field when he says folklore. For example, by using the word folklore, we refer to folk art. When a choreographer uses this word, he means folk dance, and a musicologist means folk tunes. [2]

Barchamizga ma'lumki, Angliya jahon tarixida dunyodagi eng kuchli dengiz flotiga ega mamlakat bo'lganligi sababli xalq hayotida suvning o'rni beqiyos. Ko'lmak joyda katta kema suza olmaydi, chunki unga chuqur suv havzasi kerak. Ya'ni, komil inson bo'lib yetishish uchun buyuk g'oyalar va imkoniyatlar lozim:

A great ship asks deep waters.

Baquvvat eman daraxtini ham hattoki kichik zarbalar bilan yiqilishi mumkinligi, ya'ni sabr-qanoat bilan ish qilinsa albatta uning rohatini bo'lishi tasvirlangan. Maqolda ushbu daraxtning misol sifatida olinishi, eman Angliya ramzi ekanligi va u yerda ko'p uchrashidan dalolat beradi:

Little strokes fell great oaks.

Darhaqiqat, sog'likni duru-javohirlardan ham qimmat turishi va yo'qotilgan sog'lik qancha boylik sarflansa ham qaytib kelmasligi ingliz xalqida alohida ifodalangan. Inson mol-dunyo orttiraman deb sog'ligiga e'tiborsiz bo'lmasligi lozim:

Health is better than wealth.

Darhaqiqat, har bir til unda soʻzlovchilarning tafakkuri va aql bezagi hisoblanadi. Har bir xalq uchun oʻz ona tili dunyodagi eng goʻzali va betakrori hisoblanadi:

Language is the dress of thought.

Tahlil qilinayotgan xalqda ham til bilgan inson xor boʻlmasligi tasvirlangan:

Who knows the language is at home everywhere.

Ingliz xalqida aks-sadoda tillarni farq qilmasligi, yaʼni kishi qaysi tilda baqirmasin, albatta oʻsha tilda aks-sado qaytishi tasvirlangan:

The echo knows all languages.

Ingliz xalqi dunyoda qancha koʻp til boʻlsa ham, jannatda faqat yagona til borligini va insonlar bir-birini baribir u yoqda tushunishini quyidagi maqolda ifodalanadi:

There are many languages on earth, but one in heaven.

Ingliz tilidagi maqollar toʻplami haqida soʻz yuritadigan boʻlsak, toʻplamda maqollarning alifbo tartibida joylashtirilishi Oʻzbek tilidagi toʻplamlarga oʻxshashdir. Sinonimiya hodisasi tilshunoslikning deyarli barcha sohalarida uchraydi va asosiy obyektlardan sanaladi, chunki tilning lugʻat qismining katta hajmini sinonimlar egallaydi. Lugʻaviy graduonimik qatorni ajratish uchun maʼnoviy omil oʻzaro yaqin tushunchani ifodalovchilar sirasidagi har bir leksemada maʼlum bir belgining turlicha darajalanishiga ishora mavjudligida namoyon boʻladi.[3]

Asosiy farq qiladigan tarafi shundaki, Ingliz tilidagi toʻplamda maqollarning kelib chiqish tarixi ifodalangan. Undan tashqari, ularning maʼnolari tushuntirilgan va misollar yordamida muhokama qilingan. Toʻplam oxiridagi kalit soʻzlar yordamida maqollarning raqamlangan katalog roʻyhati oʻquvchiga kerakli soʻzni darhol topishga juda qoʻl keladi. Ingliz tilidagi toʻplamlarning asosiy kamchiligi shundaki, ularda maqollar har xil tematik guruhlarga boʻlinmagan.

Maqollar zamonlar osha, xalq donishmandligining muhim manbasi sifatida, ogʻizdan-ogʻizga oʻtib, sayqallanib kelgan. Maqollar xalq ogʻzaki ijodining boshqa janrlari singari, har bir xalqning milliy adabiy, madaniy boyligi hisoblanadi. Ular xalqning milliy-madaniy xususiyatlari, uning yorqin qirralari, dunyoqarashi, axloqiy meʼyor va prinsiplari, millatning ruhiy holatini toʻliq ifodalaydi. Aynan xalqchilik xususiyati maqolning ichki strukturasi, yaʼni maʼnosining yoʻq boʻlib ketishi mumkin emasligini isbotlaydi.[4]

Har bir xalq bilan yaqindan tanishmoq istagidagi har bir kishi oʻsha xalqning bebaho maqollar dunyosiga nazar solishi shart. Chunki koʻpgina maqollar kishini koʻp narsaga undaydi: qanday toʻgʻri yoʻl tutish kerak va nimalardan inson oʻzini uzoqroq tutishi kerak. Qilingan tahlillar shuni koʻrsatadiki, har bir xalqning ham maqollar xazinasida boshqa barcha xalqlarga toʻgʻri keladigan universal maqollar anchagina. Negaki har bir til rivojlanish davri mobaynida boshqa tillardan oʻz bazasini almashib boyitib boradi. Barcha xalqlarni yaqinlashtiradigan umumiy maʼno kasb etadigan maqollarning oʻrni tengi yoʻqdir.

REFERENCES

1. Ахметжанова З. К. Принципы сопоставительного функционального исследования казахского и русского языков: Авто. дис. докт. филол. наук. Алма-Ата, 1989. – 46 с.
2. Juraev N. SYNONYMOUS EXPRESSIONS OF UZBEK PROVERBS WITH THE COMPONENT OF “LANGUAGE” //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – T. 2023. – Vol. 4№. 6. – p. 98-105.

3. Jurayev N. O‘zbek va ingliz tillaridagi “til va nutq” mavzuviy guruhidagi maqollarda sinonimiya, graduonimiya, antonimiya / Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti 4/2022 Buxoro 2022. 112-118 b.
4. Бакиров П.У. Семантика и структура номинацентрических пословиц (на материале русского, узбекского и казахского языков). – Ташкент: Фан, 2006. – 298 с. – С. 16.